

O que você precisa saber sobre

QUEDAS

LAETIE X LAPEM

O QUE É?

A queda se dá quando uma pessoa perde o equilíbrio e acaba caindo da sua posição, podendo ou não, gerar algum tipo de lesão. Esse desequilíbrio pode acontecer devido a diversos fatores como, por exemplo, um escorrego ou um tropeço. Quando se trata de crianças, as quedas são extremamente comuns pois esses ainda não desenvolveram seu sistema motor por completo e ainda não possuem noção sobre perigo.

CONDUTAS GERAIS

- Mantenha a calma;
- Antes de se aproximar da vítima, observe se o local é seguro. Não se aproxime se houver riscos;
- Pergunte à vítima o que aconteceu e observe se está orientada;
- Ligue para SAMU(192);
- Oriente a vítima a permanecer na posição que está e avise que você ficará segurando sua cabeça e pescoço até o SAMU-192 chegar.

Ao segurar a cabeça da vítima, avalie se ela responde à solicitação verbal. Se não responde, verifique a respiração. Caso não haja respiração, iniciar manobras de RCP, mediante capacitação prévia.

PRIMEIROS SOCORROS

ALTURA MENOR DE DOIS METROS

1. Se houver lesão visível, lave a região afetada com água e sabão ou soro fisiológico;
2. Aplique uma solução antisséptica, caso exista uma ferida aberta;
3. Cubra o local com um curativo limpo ou esterilizado.

ALTURA MAIOR DE DOIS METROS

1. Chame imediatamente o SAMU;
2. Observe se a vítima está acordada e se responde quando é chamada;
3. Caso esteja inconsciente, verifique a respiração e se não estiver respirando faça massagem cardíaca.

HAVENDO SANGRAMENTO

Faça pressão sobre o local da hemorragia com um pano limpo por, pelo menos, 10 minutos ou até chegada da ajuda médica

HAVENDO FERIMENTO

As lesões devem ser lavadas com água e cobertas com pano limpo.

HAVENDO LUXAÇÃO

Coloque bolsa de gelo ou compressas frias no local afetado e à imobilização da articulação, preparando o acidentado para o transporte. O acidentado deverá ser mantido em repouso, na posição que lhe for mais confortável até atendimento médico.

HAVENDO FRATURA

- Não deslocar, remover ou transportar o acidentado de fratura, antes de ter a parte afetada imobilizada corretamente.
- Imobilizar o membro, procurando colocá-lo na posição que for menos dolorosa para o acidentado, o mais naturalmente possível.
- Nunca deve-se tentar recolocar o osso fraturado de volta no lugar. Esse tipo de manobra só deve ser realizada por pessoal médico especializado. Ao imobilizar um membro que não pôde voltar ao seu lugar natural, não forçar seu retorno.

SINAIS DE ALERTA APÓS QUEDAS

DOR DE CABEÇA INTENSA

VÔMITOS CONSTANTES

INCAPACIDADE DE MOVIMENTAR QUALQUER PARTE DO CORPO

INCONSCIÊNCIA POR MAIS DE 2 MINUTOS

AO APRESENTAR QUALQUER UM DOS SINTOMAS ACIMA, ENCAMINHE IMEDIATAMENTE PARA ATENDIMENTO MÉDICO!

ESSES SINTOMAS PODEM INDICAR PROBLEMAS GRAVES, COMO TRAUMATISMO CRANIANO E HEMORRAGIA INTERNA.

COMO PREVENIR?

Nunca deixar a criança sem a supervisão de um adulto responsável;

Evite a disposição de materiais escorregadios no chão

Instalação de grades protetoras em locais de risco.

Utilização de equipamentos de proteção, como capacetes e joelheiras, na realização de atividades que possibilitam lesões como passeios de bicicleta.

EM BEBÊS DE ATÉ DOIS ANOS

Não faça o uso de andadores.

Preferir cadeiras de alimentação que contenham trava e cinto;

Sob nenhuma circunstância, deixe a criança sem supervisão de um adulto;

A altura do berço deve ser maior do que $\frac{3}{4}$ da altura da criança;

Preferir cadeiras de alimentação que contenham trava e cinto;

Grades de proteções estão devidamente instaladas em berços ou em locais que o bebê permaneça por um longo período de tempo;

REFERÊNCIAS

NOS SIGA NO INSTAGRAM:

@LAETIE.UNIRIO
@LAPEM.UNIRIO

[HTTPS://TINYURL.COM/YTKH6C4N](https://tinyurl.com/ytkh6c4n)